

TÍTULO: La independencia comunicativa en la formación de docentes de Lenguas Extranjeras para enfrentar los restos impuestos por la covid-19.

AUTORES:

- M. Sc. P.A. Maylin Rodríguez Sánchez.

Universidad de Camagüey. Circunvalación Norte, Km 5. Camagüey.

Telef. 32262232 maylin.rodriguez@reduc.edu.cu

- Dr. C. Oscar Atiénzar Rodríguez.

Universidad de Camagüey. Circunvalación Norte, Km 5. Camagüey.

Telef. 32262232 oscar.atienzar@reduc.edu.cu

- Dr. C. Orlando Rodríguez Díaz.

Universidad de Camagüey. Circunvalación Norte, Km 5. Camagüey.

Telef. 32262232 orlando.arodriguez@reduc.edu.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación.

RESUMEN:

La actual transformación en la Educación Superior y los importantes cambios ocurridos en la dinámica universitaria a partir del inicio de la pandemia de covid-19 en Cuba, imponen retos sin precedentes a la formación continua de profesionales de las más diversas especialidades. Particularmente, en la formación de docentes para la enseñanza de lenguas extranjeras, se trata de formar y egresar un profesional con elevados niveles de competencia comunicativo-profesional pedagógica, alcanzados desde el ejercicio de su responsabilidad y protagonismo en su formación inicial, que le permitan afrontarla desde espacios interactivos alternativos que no comprenden la interacción permanente del docente en la presencialidad. Desde esta perspectiva, y a partir de la sistematización teórica y de experiencias en la práctica docente y la observación y problematización de la realidad educativa se asume que la independencia comunicativa del futuro docente constituye un factor clave para el desarrollo pre-profesional y profesional permanente, se define esta categoría y se reflexiona en torno a los elementos teóricos y prácticos que sustenten las relaciones que se generan entre la competencia comunicativo-profesional pedagógica y la independencia comunicativa, en tiempos de covid-19.

Palabras clave: independencia comunicativa; competencia comunicativo-profesional; formación del docente; lenguas extranjeras; covid-19.